

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

**VOLUME 5 |
ISSUE 2**

2024

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 5, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 5, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент Мирзо
Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий
академияси академиги, санъатшунослик фанлари
доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари
маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

ISFT professori, siyosiy fanlar doktori (O'zbekiston)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
қошидаги "Фалсафа" илмий марказ раҳбари,
фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси илмий
ва инновация ишлари бўйича проректори,
филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари
кафедраси PhD доктори (АҚШ)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

Сан Пабло номидаги CEU университети
профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети
халқаро ишлар бўйича проректори,
филология фанлари доктори,
профессор (Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори,
тарих фанлари доктори (АҚШ)

ГАБИТОВ ТУРСУН ҲАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети
профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Анджон давлат университети "Фалсафа" кафедраси
муdiri, фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган муҳандислик-технология институти профессор,
фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навий давлат педагогика институти
фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИНАКОВ КОМИЛЖОН ҚОДИРЖОНОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети доценти, педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доценти, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доц.в.б., фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети доценти, социология
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн-саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философии (PhD), по философским наукам, доцент
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философских наук (PhD), Национальный
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана,
профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана,
доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований
Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

Профессор ISFT института,
доктор политических наук (Узбекистан)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

руководитель Научного центра «Философия» при
Национальном Университете Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

проректор по научным исследованиям и инновациям
Международной исламской академии Узбекистана,
доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры
Славянских языков и литературы
Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета
CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

проректор по международным связям
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра,
доктор исторических наук (США)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор кафедры религиоведения и культурологии
Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби,
доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

заведующая кафедрой «Философия» Андижанского
государственного университета, кандидат
философских наук, профессор. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

профессор Наманганского инженерно-технологического
института, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоийского государственного педагогического института,
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИНАКОВ КАМИЛЖОН КАДЫРЖАНОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам (Узбекистан)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

и.о. доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

доцент Наманганского государственного университета, доктора
философии (PhD) по социологическим наукам (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Национального Университета Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философии по философским наукам (PhD)
(Узбекистан)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

докторант кафедры Философии и логики Национального
Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Дизайн-верстка: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophy (PhD), in Philosophical Sciences,
Docent of National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

KHODZHIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DJURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the ISFT Institute,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan).

MAKHMUDOVA GULI TILABOVNA

Head of the Scientific Center "Philosophy"
at the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, Doctor of
Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

Vice-Rector for Research and Innovation of the
International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

the head of the "Philosophy" department of Andijan
State University, DCs, professor. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Professor of the Namangan Institute of Engineering
and Technology, Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

INAKOV KOMILJON KODIRJONOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

TOSHOV KHURSHID ILKHOMOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Associate Professor of Namangan State University,
Doctor of Philosophy (PhD) on
Sociological Sciences (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFVICH

The National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek, PhD (Uzbekistan)

RO'ZIBOEV DOSTONBEK DILMUROD O'G'LI

doctoral student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, (Uzbekistan)

Design-pagemaker: Khurshid Mirzakhmedov

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Хакимов Назар Хакимович РЕФОРМИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	7
2. Madaliyeva Oysara Rustamovna ALISHER NAVOIY “BADOYI AL-BIDOYA” SI – FORS KLASSIK DEVONCHILIGI AN’ANASIGA ILK MUNOSIB JAVOB.....	14
3. Bekpo‘latov Ulug‘bek Rahmatulla og‘li IJTIMOIY BORLIQ TUZILISHINING DISSIMMETRIK PARADIGMASI.....	28
4. Yusupova Dildora Dilshatovna O‘ZBEKISTONDA DESEKULYARIZATSIYA JARAYONLARI VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	36
5. Toshov Xurshid Ilhomovich ONGNI MANIPULYATSIYALASH FENOMENINI TADQIQ ETISH METODOLOGIK YONDASHUVLARINING EVOLYUTSIYASI.....	42
6. Xojiev Tunis Nurkosimovich IJTIMOIY RIVOJLANISHGA OID ZAMONAVIY KONSEPSIYALAR TAHLILI.....	51
7. Shukurov Akmal Sharofovich GLOBALLASHUV DAVRIDA O‘ZBEK VA BELORUS YOSHLARI DUNYOQARASHI VA UNGA TA’SIR QILUVCHI OMILLARNING QIYOSIY TAHLILI.....	60
8. Fozilov G‘olibjon Nabijonovich DAHOLIK FENOMENINING IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLILI.....	67
9. Ubaidullayev Islomjon Abdullayevich SOCIO-PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF TODAY’S WORLD GEOECONOMIC AND GEOPOLITICAL LANDSCAPE.....	73
10. Tillaxo‘jayeva Sevaraxon Fazliddinxo‘ja qizi O‘ZBEK XALQ ERTAKLARIDA EZGULIK VA YOVUZLIKNING ARGUMENTLANISHI...81	81
11. Boyxonov Sh.M. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY MAJLISI QONUNCHILIK PALATASI DEPUTATLIK SO‘ROVINING IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLILI.....	88
12. Ubaydullayeva Mohisadaf Sunnatilla qizi “ALVON GUL YOKI SOHIBJAMOL VA MAXLUQ” SPEKTAKLI TAHLILI.....	94

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

ISSN: 2181-1040
www.tadqiqot.uz

Tillaxo‘jayeva Sevaraxon Fazliddinxo‘ja qizi
Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti
“Falsafa va mantiq” kafedrasida 2-bosqich magistranti
E-mail: tillakhujaevas@gmail.com

O‘ZBEK XALQ ERTAKLARIDA EZGULIK VA YOVUZLIKNING ARGUMENTLANISHI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14325946>

ANNOTATSIYA

Ezgulik va yovuzlik turli tadqiqot sohalarining markaziy mavzularidan biri bo‘lib, uning falsafiy, axloqiy, psixologik jihatlari turli davrlarda olimlar tomonidan izchil tadqiq etilgan. Ushbu maqolada ezgulik va yovuzlikning o‘zbek xalq ertaklarida argumentlangan axborot sifatida namoyon bo‘lishi, o‘zbek millatining identikligi, milliy mentalitetiga xos xususiyatlari, xususan, o‘ziga xos mantiqiy dalillash usullari va asoslashdagi ustuvor axloqiy qadriyatlarini ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: argumentlash, axloqiy qadriyatlar, ertaklar, ertak modellari, ezgulik, yovuzlik, mantiqiy argumentlash, nomantiqiy argumentlash.

Tillakhujaeva Sevarakhon Fazliddinkhuja qizi

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
2nd stage master degree student of “Philosophy and Logic” department
E-mail: tillakhujaevas@gmail.com

THE ARGUMENTATION OF GOOD AND EVIL IN UZBEK FOLKTALES

ABSTRACT

Good and evil have long been central themes in various fields of study, with their philosophical, moral, and psychological dimensions explored by scholars throughout history. This article looks at how good and evil are portrayed in Uzbek folk tales, focusing on the unique traits of Uzbek national identity and mentality. It also explores the distinctive ways in which the Uzbek people use logical reasoning and the key moral values that shape their understanding and justification of actions.

Keywords: argumentation, evil, fallacy, folktales, folktale models, good, logical argumentation, moral values.

Тиллаходжаева Севарахон Фазлидинходжа кизи

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Магистрант
2-го курса кафедры “Философии и Логики”
Электронная почта: tillakhujaevas@gmail.com

АРГУМЕНТАЦИИ ДОБРА И ЗЛА В УЗБЕКСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ

АННОТАЦИЯ

Добро и зло давно являются центральными темами в различных областях исследования, и их философские, моральные и психологические аспекты изучались учеными на протяжении всей истории. В данной статье рассматривается, как добро и зло изображены в узбекских народных сказках, с акцентом на уникальные черты узбекской национальной идентичности и менталитета. Также исследуются характерные способы логического рассуждения узбекского народа и ключевые моральные ценности, которые формируют их понимание и обоснование действий.

Ключевые слова: аргументация, добро, заблуждения, зло, логическая аргументация, модели сказок, моральные ценности. народные сказки.

Kirish va mavzuning dolzarbligi. Ezgulik va yovuzlik mavzusi ko'pqirrali fenomen bo'lib, u turli fanlar doirasida axloqiy, falsafiy va psixologik jihatlarida keng miqyosda tadqiq qilingan. Xususan, etikada ular inson axloqining markaziy kategoriyalari sifatida tahlil qilinib, jamiyat va shaxs xulqiga bo'lgan ta'siri o'rganilsa, falsafa esa ezgulik va yovuzlik fenomenining inson erkinligi va mas'uliyati bilan bog'liq bo'lgan murakkab ontologik va epistemologik savollariga javob izlaydi. Psixologiyada esa ezgulik va yovuzlikning shaxsiy hamda ijtimoiy xulq-atvorda aks etishi, shuningdek, shaxsning ichki ziddiyatlari va motivatsiyalari nuqtai nazaridan o'rganiladi.

Ushbu maqola ezgulik va yovuzlik fenomenini yangi yondashuvda tadqiq etishni taklif qiladi. Bunda, o'zbek xalq ertaklaridagi ezgulik va yovuzlik g'oyalarining argumentlanish metodlari tahlil etilib, ularning algoritmik formulalari shakllantiriladi. Hosil qilingan algoritmik modellar ertaklarni germenevtik tushunish va undagi axloqiy qadriyatlarni ajratib olish imkoniyatini beradi. Yuqoridagi tahlillar natijasida esa o'zbek xalqining identikligi va o'ziga xos mentaliteti haqidagi qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin.

Metodlar va o'rganilganlik darajasi. Tadqiqot mavzusining yangiligi adabiyotlar tanqisligi muammosini yuzaga keltirishi bilan bir qatorda, tadqiqotda ilgari surilgan g'oyalar va argumentlarga nisbatan akademik ishochlilik darajasini ham shubha ostida qoldirishi mumkin, biroq yaqindagina Garvard Universiteti falsafa doktori Abigeyl Tulenko tomonidan e'lon qilingan "Folklor – bu falsafa" nomli maqola biz boshlagan tadqiqotni nazariy jihatdan ruhlantirdi. Tulenkoning fikricha, "hikoyalar bizga aniq bayon etilgan dalil-xulosa shaklidagi argumentlarni taqdim qilmaydi, balki biz falsafiy tushunchalarni chiqarib olish uchun, kontekstual va uslubiy xususiyatlarni tushunishda o'z talqinimizga murojaat qilishimiz lozim" [1].

Mavzu fan doirasida yangiligi bois mavzuga oid birlamchi manbani "O'zbek xalq ertaklari" tashkil qildi. Ikkilamchi manbalardan, O. Madayev o'zbek xalq ertaklarining shakli va o'ziga xos xususiyatlari haqida qimmatli ma'lumotlarni bersa, Barbara Minto o'z asarida narrativlarning shakli va ularni tushunish haqida to'xtaladi. Rus tadqiqotchilari I.B. Kiriya va A.A. Novikovalar narrativlarda ma'lum bir g'oyaning qay tarzda yetkazilishi va uning modellari haqida batafsil to'xtalib, ularning mediadagi ahamiyati haqida yozishgan bo'lsa, turkiyalik tadqiqotchi Gulbo'yu ingliz va turk ertaklarini qiyosiy tahlil qilib, ertaklardagi yovuzlikni psixologik nuqtai nazardan o'rgangan.

Maqolani yozishda analiz va sintez, tarixiylik va mantiqiylik kabi ilmiy bilish usullaridan foydalanildi. Ilmiy tadqiqotning germenevtik tahlil usullari o'zbek xalq ertaklarini tahlil qilishda qo'llanildi. Nodemonstrativ xulosa chiqarish metodlarini qo'llash orqali olingan natijalar umumlashtirildi va formallashtirildi. Shuningdek, tadqiqot natijalarini nazariy asoslashda lotaral fikrlash metodlaridan ham foydalanildi.

Muhokama va natijalar. Ertaklar shaxs dunyoqarashi va qadriyatlar olamini shakllantiruvchi axloqiy tarbiya vositalaridan biri hisoblanadi. Garchand o'quvchi ertakdagi voqealar to'qima, tasavvuriy ekanligini anglasada, ertak asosida o'zi uchun zaruriy xulosalarni chiqaradi. Sodda tilda yozilgan ushbu epik folk janri yosh va millat tanlamaydi, hamma tomonidan birdek tushuniladi hamda qabul qilinadi. Shu sababdan ham ertaklar ma'lum bir g'oya yoki nuqtai nazarni yetkazuvchi,

singdiruvchi eng samarali model hisoblanadi [2]. Ertaklarning bu xususiyatini ularning strukturasi va mazmuniga aloqador ikki sababga ko'ra asoslashimiz mumkin. Birinchidan, ertaklar inson tafakkurining tushunishi va qabul qilishi uchun eng optimal uslub (andoza)da bayon etiladi. Bu haqida Barbara Minto o'zining "Piramida prinsipi" asarida alohida to'xtalgan. Unga ko'ra, inson tafakkurini jalb qilish uchun, avvalo, unga ma'lum bo'lgan axborot berilishi lozim. Agar tinglovchi birinchi axborotdayoq o'zi uchun notanish, begona ma'lumotga duch kelsa, unda axborotning davomini eshitish ehtimoli kamayadi. Shu sababdan ham deyarli barcha ertaklarning kirish qismi, "Bir bor ekan, bir yo'q ekan, och ekanda, to'q ekan, qadim zamonda bir chol-kampir bo'lgan ekan" kabi tanish satrlar bilan boshlanadi. Bu orqali ertakchi voqea kimlar bilan sodir bo'lishini, ba'zan qaysi zamonda sodir bo'lganini tinglovchiga ma'lum qiladi. Bir necha folklorshunos olimlar ertakning bu qismini "kirish qism" deb nomlashgan bo'lsa [3], Minto uni "vaziyat" (situation) deb ataydi. Tinglovchi voqea kimlar bilan sodir bo'lishini bilib olganidan so'ng, unga yangi axborot beriladi: ertakda yechilishi lozim bo'lgan chigallik (complication) o'rta tashlanadi. Tinglovchida, bu chigal muammo qanday yechiladi? degan savol tug'ilishi natijasida, voqealar rivojini tinglashga bo'lgan ishtiyoq ortadi. Chigal vaziyat esa ertak bosh qahramonining axloqiy qadriyatlarga tayanib amalga oshirgan xatti-harakatlari, chiqargan qarorlari asosida o'z yechimini topadi [4]. Yuqoridagi fikrlar asosida ertakning bayon etilish strukturasi "Qilich botir" ertagi misolida quyidagicha ifodalash mumkin:

Vaziyat (Situation): Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir zamonda Qilich botir degan bir polvon bo'lgan ekan. Kunlardan bir kun Qilich botir safarga chiqibdi. Qilich botir yo'lida uchragan uch kishini kurashda mag'lub etib, ular bilan do'stlashibdi, ularga ikki nayni beribdi va agar ulardan qon tomsa, darhol yordamga kelishlarini so'rabdi.

Chigallik (Complication): Qoraxon yollagan makkor kampir Qilich botirni joni saqlanadigan qilichni bukib, suvga ulotiribdi.

Savol (Question): Qilich botir qanday qilib omon qoladi?

Yechim (Answer): Qilich botirning do'stlari bo'zchi, suvchi va temirchi o'z hunarlaridan foydalanib, polvon do'stlarining jonini saqlab qolishibdi.

Shunday qilib, ertaklarning universal auditoriyaga mos ekanligining birinchi sababi uning tafakkur uchun eng muqobil andozada bayon etilishi bo'lsa, ikkinchisi ertak voqealarining ezgulik va yovuzlik, yaxshilik va yomonlik dixotomiyasi asosiga qurilishi sababdandir. Britaniyalik psixolog Edvard De Bononing miyaga o'z-o'zini tashkil qiluvchi tizim sifatidagi yondashuvi va miyaning ishlash mexanizmi ustida olib borgan tadqiqotlari miyaning idrok etish funksiyasi haqida qimmatli ma'lumotlarni berdi. Unga ko'ra, miya biror ma'lumotni hissiy qabul qilganidan so'ng idrokda andozalash jarayoni amalga oshadi. Ertak qahramonlarining xususiyatlari va ertakchi bergan ta'rif asosida idrok qabul qilingan ma'lumotni yo ezgulik yoki yovuzlik andozasiga moslashtiradi. Shu asosida miyada qaysi personaj "oq", qaysi bir "qora" ekanligi haqida tasavvur hosil bo'ladi. Bu andozalar inson idrokida avvaldan shakllangan bo'lib, De Bono ularni quruq yerlarga yomg'ir yog'ishi natijasida hosil bo'lgan ariqchalarga qiyoslaydi. (Endilikda yog'ajak yomg'irlar yangi ariqlar hosil qilmaydi, balki mavjud ariqlar bo'ylab oqadi) [5].

Yuqoridagilar asosida shunday xulosa qilish mumkinki, ertaklar struktura va mazmun jihatdan mukammal axborot shaklidir. Ertakchi (xalq) tomonidan ertak (axborot)ning tinglovchiga yetkazilishidan maqsad uning ushbu axborotni tushunishi va qabul qilishiga erishish hisoblanadi. Ammo yuqorida ta'kidlanganidek, tuzilishi va mazmunining mukammalligi jihatdan tinglovchining axborotni tushunishiga erishish mumkin, ammo bu adresat axborotni qabul qiladi hamda shu asosida harakat qiladi degani emas [6]. Ertakda ilgari surilayotgan g'oya kuchli argumentlangandagina tinglovchini ertakdagi axloqiy tarbiyani qabul qilishiga erishish mumkin.

O'zbek xalq ertaklarini tahlil qilish asosida ertaklardagi axloqiy qadriyatlarni argumentlashda ham mantiqiy, ham nomantiqiy argumentlash usullaridan foydalanilgani aniqlandi. Garchand argumentlashning nomantiqiy usullari ko'pgina adabiyotlarda mantiqiy xatolik sifatida tilga olinsada, bizningcha, axloqiy tarbiyada bu kabi emotsional ta'sir etuvchi argumentlardan foydalanish zararli bo'lmaydi. Quyida ertaklardagi axloqiy qadriyatlarning mantiqiy va nomantiqiy argumentlash usullari tahlil qilinadi, natijalar umumlashtiriladi va zaruriy xulosalar chiqariladi.

Ertaklarda argumentlash ezgu qahramon (protagonist) ning xatti-harakatlari adolatli va maqbul ekanligini, yovuz qahramon (antagonist) ning qilmishlari esa noto'g'ri ekanligini asoslash mantig'i ustiga quriladi. Bunday ertaklarda ezgulikning argumentlanishi bosh qahramonlarning xatti-harakatlari va qarorlari yakunda ijobiy natija berishi – baxt va xotirjamlikni kafolatlashini ko'rsatish orqali amalga oshadi. Nuqtai nazarning bunday asoslanishi nomantiqiy argumentlashning “Oqibatlariga tayanish” (argumentum ad consequentiam) usuliga mos keladi. Bu usulda qabul qiluvchining diqqatini oqibatga qaratish orqali ezgu qahramonning motivi (axloqiy qadriyatlarini) argumentlanadi [10]. Bunday argumentlash usulini bir necha o'zbek xalq ertaklarida, xususan, “Zumrad va Qimmat” ertagi misolida ko'rishimiz mumkin:

Zumrad tarbiyasi, yaxshi qiz bo'lgani, kampirga uy ishlarida ko'mak bergani uchun qimmatbaho sovg'alar oldi. Demak, tarbiyasi va mehnatkash bo'lish to'g'ri, chunki u orqali ijobiy natijaga erishish mumkin. $a \wedge b \rightarrow c$

Qimmat esa tarbiyasiz va yalqov bo'lgani uchun onasi bilan ajdarhoga yem bo'ldi. Demak, tarbiyasiz va yalqov bo'lish noto'g'ri, chunki natijada o'lim (salbiy oqibat) topish mumkin. $\neg a \wedge \neg b \rightarrow \neg c$

Argumentlashning bu usuli semantik kvadrat metodi orqali tahlil qilinuvchi ertaklarda qo'llaniladi. Semantik kvadrat metodida narrativdagi tematik qarama-qarshilik va aloqalarni tadqiq qilish orqali ertakning axloqiy manzarasini qurish mumkin [7].

Rus folklorshunosi Vladimir Proppning fikricha, ertaklarda ma'lum bir g'oyaning tinglovchiga uzatilishi takrorlanuvchi elementlardan iborat model asosida yuz beradi. Ertaklarda qaysi turdagi axloqiy qadriyatlar argumentlanayotganiga qarab ertak modellari o'zgarib turadi. Ezgulik va yovuzlik dixotomiyasi asosiga qurilgan ertaklarda ijobiy va salbiy qahramonlarning (protagonist va antagonist) munosabatlari uch ko'rinishda namoyon bo'ladi [2]:

1-model. Subyekt \longrightarrow Obyekt \longleftarrow Antisubyekt

Bu turdagi model “sevgi uchburchagi” munosabatini eslatadi. Subyekt va antisubyekt mos ravishda ezgu va yovuz qahramonni ifodalasa, obyekt esa ertakdan ertakka qarab o'zgarib turadi, ko'p hollarda go'zal malika timsolida gavdalanadi. O'zbek xalq ertaklari turkumiga kiruvchi “Ziyod botir” va “Qilich botir” ertaklaridagi subyekt va antisubyekt munosabatlari aynan shu modelga mos keladi. Ushbu ikki ertakdagi axloqiy qadriyatlarining argumentlanishini tahlil qilish orqali 1-modelning argumentlanish algoritmini hosil qilishimiz mumkin.

1. “Ziyod botir” ertagidagi axloqiy qadriyatlarining argumentlanish algoritmi.

Subyekt – Ziyod botir

Antisubyekt – Shayxning o'g'li

Obyekt – Qamarxon

S₁ Ziyod botir mohir temirchi, mehnatkash (a) va mard (b) yigit. $(a \wedge b)$

As₁ Shayxning o'g'li hunarsiz ($\neg a$), nomard ($\neg b$) yigit. $(\neg a \wedge \neg b)$

S₂ Ziyod botirga temirchi usta va vazir beg'araz (manfaatsiz) yordam ko'rsatishdi. ($\neg c$)

As₂ Shayxning o'g'liga makkor kampir va xizmatkori pul evaziga (manfaat yuzasidan) yordam berishdi. (c)

S₃ Ziyod botir Qamarxonga erishib, baxtli hayot kechirdi. (d)

As₃ Shayxning o'g'li Qamarxonga erisha olmadi. ($\neg d$)

Ertak algoritmi: $((a \wedge b) \wedge \neg c) \rightarrow d) \vee (((\neg a \wedge \neg b) \wedge c) \rightarrow \neg d)$

(\wedge - konyunksiya \vee - diziunksiya \rightarrow - implikatsiya \neg - inkor belgisi)

2. “Qilich botir” ertagidagi axloqiy qadriyatlarining argumentlanish algoritmi.

Subyekt – Qilich botir

Antisubyekt – Qoraxon

Obyekt – Oqbilak oyim

S₁ Qilich botir jangda yengilmas, mard (a) fuqaro (b). $(a \wedge b)$

As₁ Qoraxon bironing ayoliga ko'z olaytirgan nomard ($\neg a$), podsho ($\neg b$). $(\neg a \wedge \neg b)$

S₂ Qilich botirga yo'lda tanishgan uch do'sti (manfaatsiz) yordam berdi. ($\neg c$)

As₂ Qoraxonga ayyor kampir oltin evaziga (manfaat yuzasidan) yordam berdi. (c)

S₃ Qilich botir Oqbilak oyimga erishib, baxtli hayot kechirdi. (d)

As₃ Qoraxon Oybilak oyimdan ajralib, asirlikka tushdi. ($\neg d$)

Ertak algoritmi: $((a \wedge b) \wedge \neg c) \rightarrow d \vee (((\neg a \wedge \neg b) \wedge c) \rightarrow \neg d)$

Yuqoridagi mulohazalarga izchil nazar tashlansa, subyekt va antisubjekt uch jihatdan bir-biriga zid munosabatda ekanligini ko'rish mumkin. S₁ va As₁ mulohazalarda subyektlarning xususiyatlari, S₂ va As₂ mulohazalarda ularning obyektga erishish vositalari, S₃ va As₃ mulohazalarda esa ular erishgan natijalar o'rtasidagi ziddiyat ifodalangan.

“Ziyod botir” va “Qilich botir” ertaklaridagi axloqiy qadriyatlarning argumentlanish algoritmlarini tahlil qilish orqali narrativlarning semantik o'qi - qarama-qarshi holatlarning uch darajasi farqlanishi tasdiqlandi. Unga ko'ra, narrativlarda qarama-qarshi holatlarning statik, dinamik va tematik darajalari mavjud [2]. Yuqorida tahlil qilingan ertaklardagi subyekt va antisubjektning xususiyatlari o'rtasidagi ziddiyat statik darajani, obyektga erishish vositalari o'rtasidagi ziddiyat dinamik darajani, erishilgan natijalar o'rtasidagi ziddiyat tematik darajani ifodalaydi.

2-model. Subyekt \longrightarrow \longleftarrow Antisubjekt

Bu modelda subyektlar bir-birlari uchun obyektga aylanishadi. Qahramonlik ertaklaridagi ikki qarama-qarshi kuch (ezgulik va yovuzlik) o'rtasida kechuvchi adolat va mazlumlarning haq-huquqlari uchun kurash aynan shu modelga mos keladi. Quyida, avval shu modeldagi “Quyosh yerining pahlavoni” nomli sehrli ertakning argumentlanish algoritmi, so'ngra “Omonat” nomli maishiy ertakning argumentlanish algoritmini hosil qilish orqali ular o'rtasidagi farqlar ko'rib chiqiladi.

1) “Quyosh yerining pahlavoni”

Subyekt – Rustam

Antisubjekt – qaroqchi (A₁), ajdarho (A₂)

S va As qarama-qarshiligining yuzaga kelish sababi: Tongguli ismli qizning qaroqchi tomonidan o'g'irlanib, asira qilinishi (m₁); ajdarhoga yem bo'layotgan yer osti aholisi (m₂).

As₁ Qaroqchi yer ostida makon qurgan va yaramas domla yordamida Tongguli ismli qizni o'g'irlab kelgan va unga uylanish niyatida. (p₁)

As₂ Yer osti mamlakatida yashovchi aholi ajdarhoga har kuni bir bola va qo'y berishga majbur. (p₂)

S Rustam Quyosh o'lkasidan bo'lib, dushmanlari hiyla ishlatib uni tuzoqqa tushirishadi va yer ostiga tashlashadi (q). Rustam qaroqchini mag'lub qilib, qizni qutqaradi; ajdarhoni o'ldirib, yer osti aholisini uning zulmidan xalos etadi. ($\neg m$)

Ertak algoritmi: $((p \rightarrow m) \rightarrow q) \rightarrow (p \vee q) \rightarrow \neg m$

Demak, subyekt va antisubjekt o'rtasidagi dialektik munosabat quyidagicha: antisubjektning (yovuzlikning) maydonga chiqishi va u tufayli mazlumlarning jabr chekishi hamda adolatsizlik holati subjektning (ezgulikning) paydo bo'lish zaruratini yuzaga keltiradi. Bu ziddiyatli kurashda, shubhasiz, subyekt (ezgulik) g'alaba qozonadi va shu tariqa olamda adolat tiklanadi. Ezgulik va yovuzlik axloqiy tushunchalari o'rtasidagi ushbu dialektik munosabatga mukammal ta'rifni atoqli axloqshunos Abdulla Sher shunday keltiradi: “Ezgulik va yovuzlik juftligida har ikki tushuncha bir-birini tamomila inkor etadi. Nafaqat inkor etadi, balki ular orasida hayot-mamot kurashi ketadi va bu kurash abadiy kurash sifatida, olamni harakatga keltiruvchi kuch tarzida namoyon bo'ladi. Lekin, ayni paytda ular orasida muayyan tarzidagi dialektik aloqadorlik bor: ular hech qachon bir-biridan mutlaq alohida holda voqe bo'lolmaydi” [8]. Bizningcha, ertaklarning bunday argumentlanish an'anasi tarixan Ahriman dev va Axuramazda haqidagi ertaklar davriga borib taqaladi.

2) “Omonat”

Subyekt – Xo'ja Nasriddin (q)

Antisubjekt – qozi (p)

S va As qarama-qarshiligining yuzaga kelish sababi: qozining bir oddiy dehqonning pulini omonatga saqlash uchun olib, qaytarib bermaganligi. (m)

Xo'ja Nasriddin hiyla ishlatib, qozini chuv tushiradi va dehqonning omonatini qaytarib olishga muvaffaq bo'ladi. ($\neg m$)

Ertak algoritmi: $((p \rightarrow m) \rightarrow q) \rightarrow (p \vee q) \rightarrow \neg m$

Yuqoridagi tahlillar asosida har ikki turdagi ertaklarning argumentlanish algoritmi bir xil ekanligi, ammo ulardagi yovuzlikning magʻlub etish metodi farqli ekanligi aniqlandi. Unga koʻra, sehrli ertaklarda ezgu obraz yovuzlikni yengishda koʻp hollarda kuchga tayansa, maishiy ertaklarda esa aqlga tayaniladi.

3-model. Obyekt \leftarrow Subyekt \leftarrow Antisubyeckt
yoki Obyekt \leftarrow Antisubyeckt \leftarrow Subyekt

Ushbu modelda antisubyeckt subyecktning obyektga erishishini qiyinlashtiradi, unga toʻsqinlik qiladi. Bu model shaklan birinchi modelga oʻxshab ketadi, ammo ularning farqli jihati shundaki, subyecktlar bitta obyekt uchun kurashmaydi, balki subyecktlardan biri boshqasi uchun obyektga aylanadi [2]. Oʻzbek xalq ertaklaridan “Xasan va Hurliqo” ertagidagi Hurliqo va Zulayho obrazlari oʻrtasidagi munosabat aynan shu modelga mos keladi:

1) “Xasan va Hurliqo”

Subyeckt – Hurliqo (*q*)

Antisubyeckt – Zulayho (*p*)

Obyekt – baxtga erishish (*m*)

Subyecktga yordam beruvchi – Xizr bobo (*x*)

Ertak algoritmi: $((p \rightarrow (q \rightarrow \neg m)) \rightarrow (q \wedge x)) \rightarrow m$

Ertak algoritmiga koʻra, antisubyeckt subyecktning baxt (obyekt)ga erishishiga toʻsqinlik qiladi, ammo ertakdagi sehrli obrazning unga yordam berishi bilan subyeckt baxtga erishadi. Ertakni tahlil qilish orqali ushbu modelning lingvist A.J. Greymasning aktant sxemasi [9] ga mos tushishi aniqlandi.

Oʻzbek xalq ertaklaridagi axloqiy qadriyatlar argumentlanganda murakkab argumentlashning ikki koʻrinishi: konyuktiv va implikativ argumentlash usullari ustuvor ekanligi aniqlandi. Bunda, ilgari surilayotgan tezisni (axloqiy qadriyatni) argumentlash uchun foydalanilgan dalillar oʻzaro qanday bogʻlanganligiga koʻra, konyuktiv yoki biriktiruvchi argumentlashda tezisni asoslash uchun keltirilgan dalillarning hech biri alohida olinganda yetarli boʻlmaydi va bu dalillar faqat birgalikda tezisni asoslashi mumkin; implikativ yoki boʻysunuvchi argumentlashda esa nuqtai nazarni asoslash uchun keltirilgan dalillar ketma-ket bir-birini mustahkamlab boradi [6].

Yuqoridagi ertak modellari uchun hosil qilingan algoritmlar va xulosa chiqarish formulalari orqali ertaklardagi ezgulik va yovuzlikning mantiqiy argumentlanishini quyidagicha ifodalash mumkin:

Tezis: Ezgulik yovuzlikdan ustun.

Tezisga nisbatan ikkita nuqtai nazar mavjud:

a) Subyecktning nuqtai nazari - tezisni asoslovchi (Qilich botir, Rustam, Hurliqo)

b) Antisubyecktning nuqtai nazari - tezisni rad etuvchi (Qoraxon, qaroqchi, Zulayho)

Subyecktning asoslovchi argumentlari:

Arg1. Ularning ezgu amallari va niyatlari ularga qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi, hatto katta qiyinchiliklarga duch kelsalar ham, ular bu qiyinchiliklarni doʻstlari va jamoa yordami bilan yengishadi.

Arg2. Ezgulik osonlik bilan emas, balki davomiyligi tufayli gʻalaba qozonadi. Qahramonning bardoshi va sabr-toqati, vaqtinchalik magʻlubiyatlarga qaramay, ezgulikning yovuzlikni sabr bilan yengishi mumkinligini isbotlaydi.

Arg3. Ezgulik dunyoning tabiiy muvozanati bilan bogʻliq, yovuzlik esa buzuvchi kuch sifatida tasvirlanadi. Oxir-oqibat, koinot muvozanatni tiklaydi va ezgulikni mukofotlaydi, yovuzlik esa jazolanadi.

Antisubyecktning rad etuvchi argumentlari:

Arg1. Yovuzlik koʻpincha qisqa muddatli gʻalaba keltiradi va samarali tarzda kuch ishlatadi.

Arg2. Yovuzlik manipulyatsiya va hiyla-nayrangdan foydalangan holda protagonistlardan kuchliroq boʻlishi mumkin. Hiyla ishlatib, yovuzlar ezgu qahramonlarni zaiflashtiradi.

Arg3. Yovuzlik shaxsiy manfaat uchun har qanday narsani qurbon qilishga tayyor va ularni hech qanday axloqiy cheklovlar toʻxtatmaydi.

Tinglovchi ertak davomida ham subyektning, ham antisubyektning argumentlariga quloq tutadi va ularni aql hamda axloq tarozida o'lchab, yakunda o'zi uchun qay bir nuqtai nazarning argumentlari kuchli va asosli ekanligi haqida xulosa chiqaradi.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida, ertaklar ma'lum bir g'oyani yetkazishda ham shaklan, ham mazmunan mukammal va kuchli argumentlangan axborot ekanligi tasdiqlandi. O'zbek xalq ertaklarida ezgulik va yovuzlik fenomenlari mantiqiy va nomantiqiy argumentlash usullarida asoslanganligi misollar orqali ko'rib chiqildi. Hosil qilingan algoritmik formulalar orqali o'zbek xalq ertaklarida ezgulik va yovuzlikning argumentlanishi asosan uch algoritmik model asosiga qurilishi aniqlandi. Shuningdek, ertak namunalari tahlil etish orqali, o'zbek xalq ertaklarida ezgulik g'oyasi aqlga murojaat qilish orqali argumentlanganligini, milliy mentalitetga xos jamoa bo'lib harakat qilish, mehr-muhabbat, oila, do'stlik, beg'araz yordam, halollik kabi axloqiy qadriyatlar argument vazifasini bajarganligini kuzatish mumkin. Maqolada taklif etilgan metod va tadqiqot usuli turli xalqlar ertaklarini qiyosiy tahlil asosida progressiv dunyoqarashni shakllantiruvchi narrativlarni yaratish mexanizmlarini aniqlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Elektron manba: <https://aeon.co/essays/folktales-like-philosophy-startle-us-into-rethinking-our-values>
2. Кирия И.Б., Новикова А.А., (н.д.). Флибуста. Главная. <http://flibusta.site/b/478157/read>
3. Madayev. O. O'zbek xalq og'zaki ijodi. – Toshkent: Mumtoz so'z, 2010.
4. Minto B. The Pyramid Principle: Logic in Writing and Thinking. 3rd ed. Financial Times Prentice Hall; 2002. – 35-36 pp.
5. De Bono, Edward. I Am Right, You are Wrong: From this to the New Renaissance: from Rock Logic to Water Logic. Penguin (Non-Classics); 1991.
6. Fayzixo'jayeva D.I. Argumentlash va kommunikatsiya. Darslik. – Toshkent: Ma'rifat, 2024.
7. Hébert, L. (2019). An Introduction to Applied Semiotics: Tools for Text and Image Analysis (J. Tabler, Trans.; 1st ed.).8.
8. Abdulla Sher. Axloqshunoslik. Darslik. Toshkent. 2007.
9. Греймас А. Размышления об актантных моделях // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 1996.
10. Bo Bennet. Mantiqiy xato. To'g'ri fikrlash qo'llanmasi. – Toshkent: Nihol, 2023.
11. Uch og'ayni botirlar. O'zbek xalq ertaklari. - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 5, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000